

A VERTICALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO VICENTE-SP NOS ANOS DE 1950 E 1960: O EDIFÍCIO MARAHÚ, 1959, DE LAURO DA COSTA LIMA

VERTICALIZATION IN THE CITY OF SÃO VICENTE-SP IN THE 1950S AND 1960S: THE MARAHÚ BUILDING, 1959, BY LAURO DA COSTA LIMA

VERTICALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE SÃO VICENTE-SP EN LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1960: EL EDIFICIO MARAHÚ, 1959, DE LAURO DA COSTA LIMA

SILVA, Helena Aparecida Ayoub

Doutora; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
lena.ayoub@usp.br

RICARDO, Ricardson Ferreira

Mestrando; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
ricardo.rf@usp.br

RESUMO

Este artigo apresenta como tema o processo de verticalização da cidade de São Vicente, SP nos anos de 1950 e 1960. O contexto é de crescimento urbano da cidade, que coincide com um momento singular da produção arquitetônica atrelada ao desenvolvimento do mercado imobiliário nacional, sob essa ótica, é evidenciado a materialização das transformações dos aspectos formais da cultura e do espaço. Objetiva-se por intermédio das obras do engenheiro-arquiteto Lauro da Costa Lima (1917-2006), esboçar as relações entre arquitetura e cidade, bem como seus rebatimentos no ambiente construído em meio a dualidade do morar moderno da capital e litoral paulista. Para tanto, em meio a exemplares da produção de Costa Lima, no recorte espacial citado, o estudo apoia-se na análise do Edifício Marahú, 1959.

PALAVRAS-CHAVE: Lauro da Costa Lima. Edifício Marahú. São Vicente, SP.

ABSTRACT

This article presents as its theme the process of verticalization of the city of São Vicente, SP in the 1950s and 1960s. The context is one of urban growth of the city, which coincides with a singular moment of architectural production linked to the development of the national real estate market, from this perspective, the materialization of the transformations of the formal aspects of culture and space is evidenced. Through the works of the engineer-architect Lauro da Costa Lima (1917-2006), the objective is to outline the relations between architecture and the city, as well as their repercussions in the built environment in the midst of the duality of modern living in the capital and coast of São Paulo. To this end, in the midst of examples of Costa Lima's production, in the aforementioned spatial clipping, the study is based on the analysis of the Marahú Building, 1959.

KEYWORDS: Lauro da Costa Lima. Marahú Building. São Vicente, SP.

RESUMEN

Este artículo presenta como tema el proceso de verticalización de la ciudad de São Vicente, SP en las décadas de 1950 y 1960. El contexto es de crecimiento urbano de la ciudad, que coincide con un momento singular de producción arquitectónica ligado al desarrollo del mercado inmobiliario nacional, desde esta perspectiva, se evidencia la materialización de las transformaciones de los aspectos formales de la cultura y el espacio. A través de las obras del ingeniero-arquitecto Lauro da Costa Lima (1917-2006), el objetivo es delinear las relaciones entre la arquitectura y la ciudad, así como sus repercusiones en el entorno construido en medio de la dualidad de la vida moderna en la capital y el litoral de São Paulo. Para ello, en medio de ejemplos de la producción de Costa Lima, en el mencionado recorte espacial, el estudio se basa en el análisis del Edificio Marahú, 1959.

PALABRAS-CLAVE: Lauro da Costa Lima. Edifício Marahú. São Vicente, SP.

A VERTICALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO VICENTE – SP NOS ANOS DE 1950 E 1960: O EDIFÍCIO MARAHÚ, 1959, DE LAURO DA COSTA LIMA¹

INTRODUÇÃO

Como é descrito por Milton Santos, o espaço geográfico carrega marcas ou rugosidades cristalizadas que representam diferentes momentos históricos que, somado a novas temporalidades, formam um produto com a construção social. A partir dessas irregularidades é possível entender as singularidades do trabalho, da técnica e do capital, presentes na morfologia da paisagem da região em meio a dualidade do tempo condensado e o cotidiano (SANTOS, 1978, 2004). Olhar para a Baixada Santista, sobretudo para a Ilha de São Vicente, formada pelas cidades de São Vicente e de Santos, é atentar-se às dinâmicas coloniais que viam nesse espaço um local estratégico para o escoamento da produção nacional para a Europa² e que mais tarde torna-se um refúgio de lazer à beira-mar.

O estudo da arquitetura presente na cidade de São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, pode ser considerado um campo ainda pouco explorado. Sob esse viés, em virtude do processo de crescimento urbano da cidade, a partir da década de 1950, que coincide com um momento singular da produção arquitetônica atrelada ao desenvolvimento do mercado imobiliário nacional, objetiva-se contextualizar a contribuição do engenheiro arquiteto Lauro da Costa Lima no decorrer da produção de edifícios de apartamentos na cidade de São Vicente, SP, nas décadas de 1950 e 1960, por intermédio do Edifício Marahú, 1959.

A partir da década de 1930, a cidade inicia um processo de transformação do morar que delinea a morfologia urbana, privilegiando a faixa litorânea da cidade. Para compreender o cenário da produção imobiliária da região neste período, a pesquisa amplia o recorte temporal, a fim de enfatizar um período singular da construção civil na região, no recorte espacial de interesse, apoiado em um mapeamento do processo de verticalização fundamentado nas fichas cadastrais do município.

O PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO

No início do século XX, o panorama das edificações na orla era constituído de chácaras e mansões de quadras inteiras no centro histórico e comercial. A motivação se justificava pelo desejo de atender a demanda de funcionários das empresas estrangeiras com sede na cidade, assim como, a construção de casarões de comerciantes ligados ao café na área do bairro Boa Vista próximos a orla.

A partir da década de 1930, a evolução urbana ocorre em pontos isolados, materializados em forma de edifícios residenciais verticais. Foram projetados edifícios

¹ O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001.

² Ver SANTOS (1978).

como o Castelinho (1930) e o Edifício Anchieta (1935), ambos de três pavimentos e do arquiteto inglês Ernesto Behrendt e os edifícios Gáudio (1939) e Mirante (1945), respectivamente, de 13 e 15 pavimentos do Escritório Técnico Luiz Muzi.

Com a construção da Via Anchieta em 1947, as distâncias foram encurtadas e, conseqüentemente, o acesso entre a capital e o litoral foi facilitado. Esse fato aliado ao crescimento econômico da região - decorrente ao Porto de Santos e ao Polo Petroquímico de Cubatão - resultou na potencialização da construção civil e na demanda por imóveis de lazer à beira mar como segunda habitação.³

O avanço da indústria e o uso de novos materiais construtivos como aço, concreto e vidro atrelado a estratégias projetuais como a otimização dos espaços, padronização de componentes arquitetônicos e produção em série, viabilizaram a otimização da construção de maneira econômica, respeitando as características exigidas pela incorporação, porém, sem perder a qualidade. Desta maneira, as tipologias habitacionais eram diversificadas e estes edifícios traziam possibilidades para diversas classes que até então encontravam-se fora do mercado imobiliário.⁴

ASPECTOS LEGAIS E TRANSFORMAÇÕES URBANAS

Outro aspecto relevante é que a verticalização em São Paulo é intensificada em meados de 1940, em decorrência da criação dos elevadores e estava associada ao uso comercial. Na década seguinte, após estímulo por parte da legislação, a verticalização já era caracterizada pelos edifícios residenciais e se expandia para as demais regiões.⁵

Já na cidade de São Vicente, o processo de verticalização intensifica-se na década de 1950 nos bairros Gonzaguinha, Boa Vista e Itararé, orla marítima da cidade, como evidencia o mapeamento realizado com base nas fichas cadastrais do município.

Apenas em 1956, a Câmara Municipal de São Vicente sancionou a Lei 406, onde institui o Código de Obras do Município de São Vicente, pela primeira vez a cidade contou com uma legislação urbanística específica. Neste período a cidade foi dividida em cinco zonas: Comercial, Residencial I, II e III e Rural.

Na zona Residencial I, predominantemente trecho da orla da cidade, havia permissão para uma maior ocupação do solo urbano. Determinava no Art. 549 os seguintes índices urbanísticos:

Relativamente à ocupação, as construções na Primeira Zona Residencial não poderão cobrir mais de sessenta e cinco por cento **(65%) da área total do lote** e terão afastamento mínimo de cinco metros **(5,00m) do alinhamento do logradouro**, de um metro e cinquenta centímetros **(1,5m) em relação a cada uma das divisas laterais do lote** e três metros **(3,00m)**, no mínimo, **em relação aos fundos do lote**, ressalvadas excessões - expressamente feitas nesta Lei. (Prefeitura Municipal de São Vicente, 1956, p. 116, grifo nosso)

³ Ver ALVES (2000).

⁴ Ver ROSSETTO (2002).

⁵ Ver SOMEKH (2014).

Estas exceções, de maneira geral, estabeleciam singularidades aos lotes de esquina e aos edifícios com mais de três pavimentos, além dos afastamentos laterais mínimos de dois metros, desde que não houvesse prejuízo aos índices de insolação e iluminação previstos em lei.

Quanto à altura máxima das edificações, a Lei estabelecia para esta zona no Art.550 o índice de uma vez e meia a largura da rua, somados aos recuos obrigatórios. Porém, no parágrafo único estabelecia:

§ Único - Na **Avenida Manoel da Nóbrega** os prédios terão, **no máximo, 15 pavimentos ou 50,00m de altura.** (Prefeitura Municipal de São Vicente, 1956, p. 116, grifo nosso)

Estes índices, estabeleciam singularidades e evidenciavam um interesse do Poder Público em verticalizar esta Zona conforme indica o estudo de verticalização das décadas de 1950 e 1960 (Figuras 05 e 06).

Tendo em vista, o interesse na contribuição de Costa Lima no processo de verticalização, vale ressaltar que a legislação paulista teve seu primeiro código de obras em 1920 (Lei 2322) e neste período estava em vigor o Código de Obras Arthur Saboya (Lei 3427/1929), além de dispor de uma ampla regulamentação.⁶

Este processo de verticalização coincide com a periodização feita por Somekh, em relação às transformações urbanas em São Paulo do terceiro período. Identificado como “a verticalização do automóvel”, quando o crescimento industrial, como o do setor automobilístico, define um novo tipo de ocupação com maior diversidade de tipologias habitacionais e a limitação do aproveitamento do solo urbano atrelado ao automóvel acentuam o crescimento vertical (Somekh, 2014).

Tendo em vista a escassez de informações oficiais do processo de verticalização da cidade de São Vicente foi elaborado um mapeamento com base nas Fichas Cadastrais do Setor de Cadastro Municipal. Estas fichas registram todos os processos do lote, o que permitiu, com base no ano de entrada no setor de aprovação da prefeitura, compreender o período de interesse, o desenvolvimento dos projetos e o contexto arquitetônico desta verticalização, deste modo não representam necessariamente o efetivo ano da construção.

Vale ressaltar que muitas destas fichas por se tratar de documentos do cotidiano e manuseados diariamente até hoje, apresentam em alguns casos trechos ilegíveis, sejam por rasuras, reparos, pedaços faltantes ou simplesmente sem registros para as construções do lote. Estas fichas não realizam distinção entre o número de pavimentos registrando em alguns casos “const. prédio” ou apenas “const.” sendo necessário ao longo do mapeamento recorrer a ferramentas de suporte como mapas, imagens de satélite e vistas panorâmicas ao nível do solo.

Desse modo, a fim de compreender como ocorreu a ocupação e interesse pelo solo urbano da cidade de São Vicente ao longo dos anos foram elaborados mapas desde a década de 1930 a 2010, categorizados em dois grupos: edifícios de três e quatro pavimentos e a partir de cinco pavimentos, nos bairros Centro, Gonzaguinha, Boa Vista e Itararé. A tabela a seguir, sintetiza os dados obtidos a partir deste mapeamento.

⁶ Ver SOMEKH (2014) e NOTO (2017).

Ano	Nº Pavimentos	Centro	Gonzaguinha	Boa Vista	Itararé	Subtotal	TOTAL
1930	3 e 4 pav.	1	1			2	3
	mais de 4 pav		1			1	
1940	3 e 4 pav.	3	5	3	3	14	38
	mais de 4 pav	2	8	6	8	24	
1950	3 e 4 pav.	25	11	9	4	49	122
	mais de 4 pav	8	15	18	32	73	
1960	3 e 4 pav.	20	8	11	2	41	114
	mais de 4 pav	4	25	24	20	73	
1970	3 e 4 pav.	18	14	12	1	45	81
	mais de 4 pav	3	14	12	7	36	
1980	3 e 4 pav.	16	2			18	91
	mais de 4 pav	11	21	28	13	73	
1990	3 e 4 pav.	7	3			10	27
	mais de 4 pav	1	6	4	6	17	
2000	3 e 4 pav.			1		1	10
	mais de 4 pav	3	2	4		9	
2010	3 e 4 pav.	4				4	12
	mais de 4 pav	5		2	1	8	
SUBTOTAL		131	136	134	97		498

Tabela 01: Sistematização do processo de verticalização da década de 1930 a 2010. Fonte: Acervo pessoal (2022).

Na década de 1950, a produção habitacional se intensifica em direção aos bairros Gonzaguinha, Boa Vista e Itararé. Esta produção caracteriza-se, em sua grande maioria, por edifícios residenciais de cinco ou mais pavimentos, alinhados às novas formas de morar da capital, o morar moderno⁷. Enquanto no centro da cidade o processo de verticalização concentra predominantemente edificações de três ou quatro pavimentos.

⁷ Ver COSTA (2021).

Figura 01: Diagrama do processo de verticalização da década de 1950, elaborado com base nas Plantas Cadastrais da Prefeitura de São Vicente. Fonte: Acervo pessoal (2022).

Como consequência, nesse período, muitos profissionais renomados da capital, alinhados ao Modernismo, participaram do desenvolvimento da verticalização da faixa litorânea das cidades na Baixada Santista e expandiram suas produções para além das fronteiras da metrópole, como Oswaldo Arthur Bratke, Oswaldo Correa Gonçalves, Hélio Duarte, Maria Bardelli, Ermanno Siffredi, Botti & Rubin, Franz Heep, Ícaro de Castro Melo, entre outros, passaram a representar uma pequena parcela da produção modernista existente na cidade de São Vicente.

Figura 02 e 03: A esquerda Edifício Audax, Projeto atribuído à Hélio Duarte. A Direita Edifício Marrocos de Maria Bardelli e Ermanno Siffredi. Fonte: O Estado de São Paulo (07.04.1955, p. 46 e 14.02.1958, p. 5, respectivamente).

Contudo, o volume de materiais historiográficos referentes a esta produção ainda pode ser considerado escasso. Como é o caso do engenheiro e arquiteto Lauro da Costa Lima (1917-2006), cujo, pesquisas preliminares - em livros, periódicos, revistas, teses e artigos - mostraram que ainda não há a sistematização completa, tampouco a difusão, do conjunto de sua vida e obra.

Figura 04: A esquerda Edifício Mainumbi - 1955, Projeto Lauro da Costa Lima; Construção Companhia Construtora Corrêa da Costa. A Direita Edifício Icarai - 1946, Projeto Lauro da Costa Lima. Fonte: Revista Acrópole. 143 (1953) e Acrópole. 204 (1955), respectivamente.

A CONTRIBUIÇÃO DE LAURO DA COSTA LIMA

É notável o legado de Lauro da Costa Lima para a composição do espaço e à profissão no geral. Nascido em São Paulo e formado pela Escola de Engenharia e Arquitetura Mackenzie em 1941, ele projetou inúmeros edifícios na capital e na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. Durante sua vida participou e colaborou para o escritório de Eduardo Kneese de Mello (1937 - 1941), estabeleceu sociedade com Alfredo Ernesto Becker (1941 - 1945), abriu seu próprio escritório “Lauro da Costa Lima Engenheiros Associados”. Em 1947, participa da mobilização em prol da criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no evento ocorrido em novembro de 1947, no Hotel Excelsior, juntamente a grandes nomes da arquitetura paulista como Rino Levi, João Batista Vilanova Artigas, Gregori Warchavchik, Hélio Duarte, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de Castro Mello, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Aldo Ferreira, entre outros.⁸

Na cidade de São Vicente, em específico, Lima foi responsável pela concepção e projeto de 9 edifícios: Icarai - 1946, Inajá - 1946, Mainumbi - 1955, Itapoan - 1956, Marahú - 1959, Tendai - 1960, Itaguá e Elacar - 1963⁹ e Humaitá - 1965.¹⁰ Assim, neste período significativo para o desenvolvimento da arquitetura moderna na cidade e região, Lima marca o cenário com 7 edifícios construídos e exerce uma importante contribuição para a arquitetura litorânea, principalmente nesse processo de verticalização do município. A pesquisa identifica em sua obra uma integração da arquitetura com a arte em um recorrente diálogo com artistas como, por exemplo, Antonio Maluf; Waldemar Cordeiro; Luiz Sacilotto e Irênio Maia.¹¹

⁸ Ver FICHER (2005, p. 252)

⁹ Apesar de constarem no currículo, Ribeiro destaca que a obra não foi finalizada por Costa Lima, ver RIBEIRO (2021, p. 9).

¹⁰ *Curriculum vitae* (1987).

¹¹ Ver SANTIAGO (2009), HERBST (2007), GAVAZZI (2017) e BEDOLINI (2019).

MEDIAÇÃO ENTRE ARQUITETURA E CIDADE

Por intermédio da contextualização do processo de verticalização da cidade de São Vicente e interesse na contribuição de Costa Lima nas décadas de 1950 e 1960, foi selecionado o Edifício Marahú - 1959, como exemplar do tratamento espacial e funcional nas estratégias de mediação entre arquitetura e cidade. Em referência ao centro de São Paulo, COSTA disserta:

“Implantação: **apesar da malha urbana antiga** e de uma legislação específica para a construção do Centro Novo, alguns arquitetos modernos conseguiram inovar na inserção do edifício no lote. **Sua implantação possibilitou a criação de pequenas praças, murais externos e áreas de proteção às intempéries na passagem do lote.**” (Costa, 2015, p. 26, grifo nosso)

De maneira similar, os projetos de Costa Lima apresentam estratégias semelhantes, como é o caso do Edifício Marahú.

EDIFÍCIO MARAHÚ

Batida pelas águas mansas do Atlântico e orlada por uma linda praia, a enseada do Itararé é justamente considerada um dos mais belos recantos da cidade de São Vicente. Ponto nobre, ostentando magníficos edifícios e finas residências, Itararé faz jus às grandiosas construções que ali atualmente se processam....

Próximo ao local onde se ergue o Edifício Itapoan, à Avenida Manoel da Nóbrega, em São Vicente, divisa-se o imponente EDIFÍCIO MAINUMBI, entregue pela Sociedade Paulista de Investimentos em julho de 1955. Próximo a este, também à mesma avenida e com frente para a Ilha Porchat, está em plena fase de construção, já na 12a laje, o Edifício Marahú que na imponência dos seus 15 andares será um dos mais belos daquele recanto praiano, e já totalmente vendido.

Todos os edifícios da Sociedade Paulista de Investimentos têm o seu projeto e construção confiados ao arquiteto Lauro da Costa Lima. (Estadão, 1956, p. 29)

É possível compreender o Edifício Marahú como parte em relação ao conjunto formado com os edifícios Mainumbi - 1955, Tendai - 1960 e Humaitá - 1965, exemplares do tratamento espacial e funcional nas estratégias de mediação entre arquitetura e cidade. Estes edifícios estão situados em lotes adjacentes e apresentam soluções diversas para o mesmo programa como implantação, dimensões de lote, tipologias das unidades e soluções de fachada. Em contrapartida, apresentam soluções similares como gabarito e estratégias como locar o apartamento do zelador no pavimento térreo e disposição das áreas comuns.

Figura 05 – Edifícios Marahú, 1959, Tendai, 1960, Humaitá, 1965 e Mainumbi, 1955 (da esquerda para direita).
Fonte: 'Rafa D'Andrea (2024)

Sito em lote de esquina na Avenida Manoel da Nóbrega, 30, com a antiga Av. Eng. Miguel Presgreave, em frente à Praia do Itararé, sendo a incorporadora a Sociedade Paulista de Investimentos Ltda., em terreno de propriedade dos condôminos e representada pelo Sr. José P. Fernandes, projetado por Costa Lima em 1954 e construído de 1955 a 1959 pela firma construtora C.E.S.A. Comercial Engenharia S.A.

Figura 06: Plantas apresentadas pela C.E.S.A. à Secretaria de Obras de São Vicente para aprovação do Edifício Marahú de Lauro da Costa Lima. Fonte: Acervo pessoal (2021)

Em terreno de 1.790,80 m², o edifício ocupa 52% da área total (938,71 m²) e uma área total construída de 12.553,34 m² (CA 7,00), o projeto explora as condicionantes do Código de Obras de 1956. O edifício conta com um subsolo - com abrigo para barcos e automóveis, térreo e 58 unidades habitacionais organizadas em 15 pavimentos, sendo

os dois primeiros pavimentos com três apartamentos por andar e 14 pavimentos tipo - com quatro apartamentos cada, além da cobertura com o terraço e casa de máquinas.

Figura 07: Plantas apresentadas pela C.E.S.A. à Secretaria de Obras de São Vicente para aprovação do Edifício Marahú de Lauro da Costa Lima. Fonte: Acervo pessoal (2021)

Plasticidade e organicidade são referências aos Edifícios Racy (Aron Kogan, 1955) e Copan (Oscar Niemeyer, 1952-66) que podem ser observadas no Edifício Marahú, 1959 de Costa Lima, apesar de pouco explorado em sua produção este recurso encontra na volumetria em “S” aberto, a possibilidade de proporcionar aos apartamentos visuais para as praias do Itararé e São Vicente, que, além do artifício da vista, proporciona uma boa condução das forças do vento em decorrência da dimensão longitudinal do edifício de 57,49 metros.

No térreo dos edifícios modernos, o partido arquitetônico privilegiava em seus espaços um diálogo intenso e ativo com a cidade através de marquises; recuos formando varandas; colunatas de pilotis e ruas internas que se articulavam com as calçadas. A mistura dos espaços urbanos (públicos) com os espaços arquitetônicos (privados) trazia a cidade para dentro do edifício. (Costa, 2015, p. 22)

Nos edifícios modernos da capital construídos entre as décadas de 1950 e 1960, eram recorrentes estratégias para garantir uma urbanidade a estes locais, conexões diretas com a calçada ao integrar marquises, lojas e galerias.¹²

Com exceção do Edifício Icarai - 1946, nenhum dos edifícios projetados por Costa Lima em São Vicente previa um térreo com características comerciais, grande diferença para os projetos da capital. Entretanto, essa busca por uma urbanidade era articulada a partir de usos coletivos, o que permitiu certa relação entre os usos residenciais e a vida urbana do litoral.

¹² Ver COSTA (2015).

Figura 08 – Acesso do Edifício Marahú. Fonte: Ricardson Ricardo (2022).

A permeabilidade do térreo, induz um caráter urbano ao local como convite à apropriação pública. Estas estratégias projetuais, de certo modo, são compatíveis aos princípios modernos na relação entre lote-cidade.

Além de um elemento de proteção às intempéries, a marquise desempenha um importante papel de mediação entre público-privado, Costa Lima recorre a delgados pilares em formato “V” para a sustentação. Esta mesma solução estrutural, pode ser observada em projeto apresentados à Prefeitura de São Paulo para aprovação do Edifício Ibirá, 1960, localizado no bairro de Higienópolis, que acabou não sendo executado.

Neste período, Corrêa Gonçalves ensaiou estratégias similares no edifício Taiúva, 1955, em Santos, São Paulo (Barbosa & Franco, 2021), tendo sido influenciados pela recorrente investigação de Niemeyer durante a década de 1950, em edifícios como o Califórnia (1951), Palácio da Agricultura, no Parque Ibirapuera (1951), Paço Municipal de São Paulo (1953), bem como, na primeira versão do Copan (1951), em São Paulo (Queiroz, 2012).

Figura 09 e 10: Edifício Marahú. Fonte: Arquivo Bienal de São Paulo (s/d).

Os usos e circulações verticais do edifício Marahú estão organizados e distribuídos a partir do hall de entrada, ao centro da planta do térreo. Os sociais, como o salão, à esquerda e à direita, a casa do zelador e os acessos aos abrigos de automóveis. Com isso, a moradia realiza a mediação entre os programas sociais e serviços. Além de permitir um acesso restrito e reservado, ao elevar a unidade em 0.60m em relação ao nível do térreo, de modo a apresentar-se como um volume que parece flutuar, sob a projeção do edifício. As diversas aberturas, essenciais a ventilação e iluminação dos cômodos, são organizadas por elementos vazados, proporcionando unidade ao elemento. De maneira similar projetados anos mais tarde, Costa Lima recorre à mesma organização programática e de fluxos para o térreo dos edifícios Humaitá - 1965 em São Vicente, e Lago Azul - 1966, em São Paulo. Neste último, com exceção do salão de festas.

A localização do salão de festas no pavimento térreo, cumpre um importante papel como elemento de mediação entre público e privado. Ao associar este espaço coletivo, explora a possibilidade de uma permanente interação dentro-fora, a cidade como um prolongamento do edifício. Sem a presença de gradis ou muros, a estratégia utilizada conecta ambos os ambientes a partir de uma área elevada a meio nível da rua, o bastante para propiciar uma hierarquia entre usos.

Figura 11: Planta Térreo Marahú (1959) de Lauro da Costa Lima. Fonte: Acervo pessoal (2022).

Influenciado pela escola de arquitetura do Rio de Janeiro, Costa Lima recorrentemente buscou a integração da arquitetura com as artes. No caso do Edifício Marahú, Waldemar Cordeiro, expoente da arte concreta, foi responsável pelo projeto de paisagismo com estratégias que permitiram organizar os diferentes usos do edifício. Já Irênio Maia, responsável pelos murais, conduz o interlocutor a um percurso repleto de painéis, distribuídos pelas áreas sociais, como salão de festas (vestíbulo, salão e área externa) e nos vestíbulos de acesso aos elevadores de todos os pavimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento vertical da cidade de São Vicente foi predominantemente residencial durante as décadas de 1950 e 1960, e por um longo período vista como cidade de veraneio. Em 1961 ocorre a VI Bienal de São Paulo, período singular para a cultura, sobretudo, as artes e a arquitetura. Nesta edição, Costa Lima participa com o Edifício Marahú, intitulado como Edifício de Apartamentos para Fim de Semana, fato que reforça o viés e característica da arquitetura de segunda moradia.

Nesse sentido, é possível entender o que essa arquitetura representou na produção de Costa Lima, em contraposição à da capital paulista. O Edifício Marahú, representa a materialização da demanda litorânea ao fornecer visuais para a enseada, amplos ambientes internos e garagens para autos e barcos, além de evidenciar aquilo que aparentava ser para Costa Lima, em diálogo com Rino Levi, a solução para a construção da cidade moderna: urbanidade cosmopolita, contribuindo para a construção de um espaço público cuidadosamente oferecido à escala do pedestre, animados por marquises e outras gentilezas urbanas.¹³

REFERÊNCIAS

- ACRÓPOLE. **Edifício Icarai**. 143. São Paulo, Acrópole, n. 143, p.282-283. mar. 1953.
- _____. Edifício **Mainumbi**. São Paulo, Acrópole, n. 204. p.558-560, out. 1955.
- _____. Edifício de Marahu. São Paulo, Acrópole, n. 278. p.57-58, jan. 1962.
- ALVES, Jaqueline Fernández. **Arquitetura à Beira Mar: Santos entre 1930 a 1970**. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2000.
- ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. **Rino Levi, Arquitetura e Cidade**. 2ª edição. São Paulo, Romano Guerra, 2019.
- BEDOLINI, Alessandra Castelo Branco. **Uma reflexão sobre a materialidade da arquitetura brasileira**. Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2019.
- BARBOSA, Gino Caldato; FRANCO, Ruy Debs. **Oswaldo Corrêa Gonçalves, Arquiteto Cidadão**. São Paulo: Sesc São Paulo, 2021.
- CABIANCA, M. A. de A.; SOUZA, L. H. de. **A Cultura de Veraneio e a produção do espaço da Região Metropolitana da Baixada Santista** (São Paulo, Brasil). Turismo & Sociedade, Revista | UFPR. v10, n.1. Curitiba, p.1-20, jan. 2017.
- COSTA, Sabrina Studart Fontenele. **Edifícios Modernos e o Traçado Urbano no Centro de São Paulo**. 1938-1960. São Paulo: Annablume, 2015.
- COSTA, Sabrina Studart Fontenele. **Modos de morar nos apartamentos Duplex: Rastros de Modernidade**. São Paulo: Ateliê Editorial; Apoio FAPESP, 2021.
- COSTA LIMA, Lauro da. *Curriculum Vitae*. São Paulo, 13 ago 1987. Cortesia: Victor Nosek.

¹³ Ver ANELLI; GUERRA; KON (2019).

ESTADÃO. **A Sociedade Paulista de Investimentos entrega majestoso edifício em São Vicente:** Cerimônia Inaugural do Edifício Itapoan - Coquetel oferecido aos presentes. O Estado de São Paulo, [S. l.], p. 13, 24 out. 1956.

FICHER, Sylvia. **Os Arquitetos da Poli:** Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo: Fapesp/Edusp, 2005.

GAVAZZI, Matteo. **Três assinaturas para um prédio único.** Estadão, [s. l.], 14 jul. 2017. Disponível em: <<https://emails.estadao.com.br/blogs/arqui-achados/tres-assinaturas-para-um-predio-especial>>

HERBST, Hélio. **Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais:** expressões da arquitetura brasileira expostas nas bienais paulistanas (1951-1959). Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

NASCIMENTO, F.; SCIFONI, S. **A paisagem cultural como novo paradigma para a proteção:** a experiência do Vale do Ribeira- SP. Revista CPC, n. 10, p.29-48, 1 out. 2010.

NOTO, Felipe de Souza. **O quarteirão como suporte da transformação urbana de São Paulo.** Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE. **Institui o Código de obras do Município de São Vicente e dá outras providências:** Lei n. 406, de 1 de setembro de 1956. São Vicente, 1956.

QUEIROZ, Rodrigo. **Forma moderna e cidade:** a arquitetura de Oscar Niemeyer no centro de São Paulo. Arqtextos, São Paulo, ano 13, n. 151.08, Vitruvius, dez. 2012 <www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/13.151/4632>.

RIBEIRO, Rafael Novaes de Athayde. **Lauro da Costa Lima:** Uma biografia profissional. Iniciação Científica – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2021.

SANTIAGO, Stella Elia Martins. **Antonio Maluf:** arte concreta na arquitetura moderna paulista. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2009.

SANTOS, Milton. **Por uma geografia nova.** São Paulo: Hucitec, 1978.

SANTOS, Milton. **Pensando o espaço do homem.** São Paulo: Edusp, 2004.

SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador.** São Paulo: Mackenzie, 2014.